

РАЗДЕЛ 12. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444630>

УДК 34

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.В. Чугуевская,

студент

Е.Л. Власова,

научный руководитель,

к.пед.н., доц.,

ВСФ ФГБОУ ВО «РГУП»,

г. Иркутск

Аннотация: Статья посвящена анализу антимонопольной политики как одной из важнейших направлений экономической политики государства. В данной статье проанализированы способы и особенности осуществления государственной антимонопольной политики в Российской Федерации. Так же автором отражена актуальность реализации антимонопольной политики России. Определена роль государства в регулировании антимонопольной политики. Сделан вывод исходя из всего прописанного в статье.

Ключевые слова: конкуренция, монополия, антимонопольная политика, антимонопольное законодательство, монополизация, антимонопольные соглашения

ANTIMONOPOLY POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION

A.V. Chuguevskaya,

student

E.L. Vlasov,

scientific director,

Candidate of Pedagogical Sciences, Assoc. Professor,

VSF FSBEI VO "RGUP",

Irkutsk

Resume: The article is devoted to the analysis of antimonopoly policy as one of the most important directions of the state's economic policy. This article analyzes the methods and features of the implementation of the state antimonopoly policy in the Russian Federation. The author also reflects the relevance of the

implementation of the antimonopoly policy of Russia. The role of the state in the regulation of antimonopoly policy has been determined. The conclusion is drawn from everything written in the article.

Key words: competition, monopoly, antitrust policy, antitrust legislation, monopolization, antitrust agreements

В настоящее время конкуренция является основной категорией рыночных отношений. Согласно Федеральному закону «О защите конкуренции» конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке [1-8]. В экономике конкуренция – это соперничество, состязательность между юридическими или физическими лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели. Необходимо отметить, что конкуренция имеет огромное значение для экономики России.

Различают два вида конкуренции: совершенную и несовершенную. Одной из форм несовершенной конкуренции является монополия - исключительное право на ведение какого-либо вида деятельности, предоставляемое конкретному субъекту, группе субъектов, государству. Другими словами, монополия – это власть на рынке одного человека – владельца – монополиста. Можно утверждать, что монополия в силу присущих ей особенностей нуждается в особом контроле и регулировании со стороны государства.

Регулирование монополизма – это одна из важнейших задач государства в сфере экономического развития страны. Оно осуществляется как посредством прямого воздействия на компании через механизм антимонопольного законодательства, так и через создание условий для развития здоровой конкуренции. Государство контролирует концентрацию капитала – отслеживает процессы поглощения и слияния компаний, а также осуществляет контроль над уже сформированными монополиями. Ведётся разработка законов, которые будут защищать права малых и средних фирм, а также постоянно действуют меры финансовой поддержки - доступные кредиты и налоговые льготы.

Антимонопольная политика представляет собой мероприятия, которые проводят антимонопольные органы и органы по регулированию деятельности субъектов монополий в части осуществления государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Сущность антимонопольного регулирования заключается в формировании и реализации

совокупности действий, которые направлены на защиту добросовестной конкуренции и основана на установление и поддержание правил, запрещающих соглашения и слияния хозяйствующих субъектов.

Основой российского антимонопольного регулирования служит система нормативных правовых актов, главенствующее место в которой занимает Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Сфера антимонопольного законодательства также дополняется другими нормативными правовыми актами.

С целью осуществления единой, эффективной антимонопольной политики государства 9 марта 2004 года была создана Федеральная антимонопольная служба (ФАС России). ФАС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия по принятию правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на финансовом рынке, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы [3].

В настоящее время серьезную угрозу экономической безопасности государства представляет нарушение норм антимонопольного законодательства РФ. Как показывает статистика ФАС, количество возбужденных дел о нарушении антимонопольного законодательства, как и принятых, по ним решений, ежегодно растет. Если в 2015 году таких дел было 640 и 370 принятых по ним решений, то в 2019 году этот показатель составил 944 и 810 соответственно.

Наиболее негативное влияние на экономику государства оказывают картели. По данным Федеральной антимонопольной службы, в 2019 году было возбуждено 944 дела об антиконкурентных соглашениях, из них 424 дела о картелях, преимущественно – сговоры на торгах (320). Картели и иные антимонопольные соглашения на торгах с уверенностью можно отнести к самым общественно опасным нарушениям антимонопольного законодательства. Ведь от сговоров на торгах страдают не только интересы конечных потребителей, но более того причиняется значительных ущерб бюджетам государственных и муниципальных заказчиков [4].

Рассмотрим, например, случай нарушения антимонопольного законодательства. Федеральная антимонопольная служба России признала виновным бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко в административном правонарушении, а именно – выбор инвестора иркутского аэропорта без проведения конкурсной процедуры (тендера). Было установлено, что в 2019 году губернатор, правительство региона, АО «Рампорт Аэро», ООО Инфраструктурная Корпорация «Аеон», ООО «Новпорт», ООО «Система Управления», ООО «Терминал Иркутск», АО «Международный Аэропорт Иркутск», ООО «Новпорт Холдинг» и АО

«Аэропорт Толмачево» заключили соглашение, которое привело к ограничению доступа к выполнению работ по реализации инвестпроекта по строительству нового терминала в международном аэропорту Иркутска. В результате этих действий частный инвестор для реализации инвестиционного проекта по строительству аэровокзального комплекса был отобран без каких-либо конкурентных процедур. Таким образом, Левченко нарушил пункт 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции, являясь в тот момент высшим должностным лицом Иркутской области. ФАС оштрафовала экс-губернатора на 30 тыс. рублей.

Учитывая высокие показатели картелизации экономики, в последние годы законодателем был сделан упор на решение данной проблемы, был принят ряд мер по выявлению и пресечению возникновения антиконкурентных соглашений с целью снижения уровня картелизации в стране.

21 декабря 2017 года Указом Президента РФ был утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы. Деятельность по осуществлению данного Национального плана направлена на обеспечение почти во всех отраслях экономики присутствия не менее трех хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых должен относиться к частному бизнесу; снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления; увеличение количества закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере государственного и муниципального заказа [5].

Можно сделать выводы, что роль государства в регулировании антимонопольной политики значительно возросла. Эффективное состояние конкуренции может обеспечить только хорошо развитая государственная антимонопольная политика. Таким образом, в целях совершенствования антимонопольного регулирования и формирования конкурентной среды в России необходимо дальнейшее развитие нормативно-правовой базы в сфере государственной антимонопольной политики.

Список литературы

[1] Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (дата обращения: 16.11.2020).

[2] «О защите конкуренции»: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 – ФЗ (в ред. от 24.04.2020). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=61763-6&rnd=F8AB994151F86EFD082D884051FCE596&req=doc&base=LAW&n=349423&REFDOC=61763&REFBASE=LAW#2axwtqfayds>. (дата обращения: 30.11.2020).

[3] Федеральная антимонопольная служба: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fas.gov.ru>. (дата обращения: 30.11.2020).

[4] ФАС России. ФАС: в 2019 году выросло количество выявленных картелей. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fas.gov.ru/news/29669>. (дата обращения: 03.12.2020).

[5] Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции: Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618. [Электронный ресурс] СПС «Гарант». Режим доступа: <http://base.garant.ru/71839482/> (дата обращения: 03.12.2020).

[6] Егорова М.А. Недостатки и пути совершенствования легитимной дефиниции понятия «признаки ограничения конкуренции». / А.Ю. Кинев; отв. ред. М.А. Егорова. // Актуальные вопросы современного конкурентного права: сборник научных трудов. – М., 2018. № 2. С. 15-20.

[7] Парашук С.А. Монополия и монополизация: регламентация в российском праве. / С.А. Парашук. // Юрист. – 2017. № 1. 25-28 с.

[8] Егорова М.А. Правовые критерии картеля. / М.А. Егорова, А.Ю. Кинев. // Право и экономика. – 2016. № 4. 15-18 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved during a nationwide vote on 01.07.2020). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (date of access: 11/16/2020).

[2] "On Protection of Competition": Federal Law of July 26, 2006 No. 135 - FZ (as amended on April 24, 2020). [Electronic resource]. - URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=61763-6&rnd=F8AB994151F86EFD082D884051FCE596&req=doc&base=LAW&n=349423&REFDOC=61763&REFBASE=LAW#2dsaxwtqfay> (date of access: 30.11.2020).

[3] Federal Antimonopoly Service: Official site. [Electronic resource]. - URL: <https://fas.gov.ru>. (date of access: 30.11.2020).

[4] FAS Russia. FAS: the number of identified cartels increased in 2019. [Electronic resource]. - URL: <https://fas.gov.ru/news/29669>. (date of access: 03.12.2020).

[5] On the main directions of state policy for the development of competition: Decree of the President of the Russian Federation dated December 21, 2017 No. 618. [Electronic resource] ATP "Garant". Access mode: <http://base.garant.ru/71839482/> (date of access: 03.12.2020).

[6] Egorova M.A. Disadvantages and ways of improving the legitimate definition of the concept of "signs of restriction of competition". / A.Yu. Kinev; otv. ed. M.A. Egorova. // Topical issues of modern competition law: collection of scientific papers. - M., 2018. No. 2.P. 15-20.

[7] Parashchuk S.A. Monopoly and monopolization: regulation in Russian law. / S.A. Paraschuk. // Lawyer. - 2017. No. 1. 25-28 p.

[8] Egorova M.A. Legal criteria for the cartel. / M.A. Egorova, A. Yu. Kinev. // Law and Economics. - 2016. No. 4. 15-18 p.

© *А.В. Чугуевская, 2020*

Поступила в редакцию 2.12.2020

Принята к публикации 5.12.2020

Для цитирования:

Чугуевская А.В. Антимонопольная политика российской федерации // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-1(2). С. 134-139. URL: <https://ip-journal.ru/>